

INSTITUTO GUARULHENSE DE COMPLIANCE

PROMOVENDO A CULTURA DE COMPLIANCE NO BRASIL

Criada em 2019 na cidade de Guarulhos, São Paulo, o Instituto Guarulhense de *Compliance* – IGCOM –, sociedade civil de direito privado, administração e sem fins lucrativos, foi desenvolvida com o objetivo de contribuir para a formação e o aperfeiçoamento das organizações (públicas e privadas) e dos profissionais que atuam, direta ou indiretamente, com a prática de *compliance* no município de Guarulhos.

Por meio de cursos, eventos, congressos, palestras, debates, grupos de estudo, seminários, workshops, parcerias e outras atividades, o IGCOM busca cooperar para a difusão da cultura do *compliance*, da integridade e da transparência nas atividades exercidas por estas organizações e pelos profissionais em seus negócios.

Outras atividades incluem:

- Firmar convênios e manter relacionamento com entidades de direito público para propor e colaborar com pesquisas técnico-científica;
- Identificar problemas e sugerir soluções para a realização de tarefas voltadas às questões de *compliance*.

CONTATO

[ÁREAS DE ATUAÇÃO]

O CAMINHO CERTO PARA AJUDA JURÍDICA

BANCÁRIO & FINANCEIRO

Normas de direito público que visam a regulação e supervisão da atividade bancária.

IMOBILIÁRIO

Regulamenta vários aspectos da vida privada. Cuida dos fenômenos jurídicos aliados ao registro de imóveis.

[Mais]

Valores e filosofia

Parceria, confiança e credibilidade com nossos clientes.

[Mais]

01

Missões e valores

Atuando com ética, transparência e responsabilidade.

[Mais]

02

Passos adiante

Suprimos suas expectativas diariamente.

[Mais]

03

[O ESCRITÓRIO]

ASSESSORIA JURÍDICA QUALIFICADA

SOBRE NÓS

Nosso escritório atende clientes nacionais e internacionais, envolvendo comprometimento e experiência para com eles. Contamos com excelentes profissionais preparados para a administração da justiça e assegurar a defesa dos interesses das partes em juízo.

[Link]

[A INJUSTIÇA EM QUALQUER LUGAR É UMA AMEAÇA À JUSTIÇA POR TODA PARTE]

Martin Luther King Jr

EQUAL JUSTICE UNDER LAW

Nossos telefones

11. 1234-5678
11. 1234-5678

Entre em contato

nome@dominio.com.br
contato@dominio.com.br

Visite nosso escritório

Rua Itapaiúna, 2434 - Jardim
Morumbi - São Paulo - SP